

ИНФЛЯЦИЯ КРЕАТИВНОСТИ: КАК ВЕРИФИКАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НАВЫКОМ В ЭПОХУ ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ

Каримов Артур Равилевич

доктор философских наук, профессор
Лаборатории человеко-машинного взаимодействия,
Университет Иннополис, Российская Федерация
<https://doi.org/>

Аннотация: В статье анализируются эпистемологические последствия развития генеративного искусственного интеллекта для человека как познавательного агента. Рассматривается переход от первой волны ИИ, связанной с расширением и автоматизацией отдельных когнитивных навыков, ко второй волне генеративного ИИ, способного самостоятельно производить тексты, изображения и иные формы контента. На основе концепции исполнительных когнитивных способностей Д. Притчарда показывается, что современные ИИ-системы затрагивают не только базовые когнитивные функции, но и интеллектуальные добродетели, прежде всего креативность и критическое мышление. Анализируются риски когнитивной деградации и утраты авторства в условиях массового использования генеративных моделей. В качестве возможного ответа на данный вызов рассматривается концепция «осознанного кураторства» Т. Родригеса, предполагающая смещение роли человека от непосредственного создателя контента к его архитектору, куратору и верификатору. Делается вывод о том, что в эпоху генеративного ИИ центральной интеллектуальной добродетелью становится способность к критической проверке, интерпретации и интеграции результатов, созданных искусственным интеллектом.

Ключевые слова: искусственный интеллект, генеративный ИИ, эпистемология, критическое мышление, креативность, верификация, когнитивное расширение, осознанное кураторство.

Abstract: The article analyzes the epistemological consequences of the development of generative artificial intelligence for humans as cognitive agents. It examines the transition from the first wave of AI, associated with the enhancement and automation of individual cognitive skills, to the second wave of generative AI capable of independently producing texts, images, and other forms of content. Based on D. Pritchard's concept of executive cognitive abilities, the article demonstrates that modern AI systems affect not only basic cognitive functions but also intellectual virtues, primarily creativity and critical thinking. The risks of cognitive degradation and the loss of authorship in the context of the widespread use of generative models are analyzed. As a possible response to this challenge, the article considers T. Rodrigues' concept of "apt curation," which предполагает shifting the human role from a direct creator of content to its architect, curator, and verifier. The conclusion argues that in the era of generative AI, the central intellectual virtue becomes the ability to critically verify, interpret, and integrate AI-generated results.

Keywords: artificial intelligence, generative AI, epistemology, critical thinking, creativity, verification, cognitive extension, apt curation.

Annotatsiya: Maqolada generativ sun'iy intellekt rivojlanishining insonning biluvchi subyekt sifatidagi epistemologik oqibatlari tahlil qilinadi. Sun'iy intellektning alohida kognitiv ko'nikmalarni kengaytirish va avtomatlashtirish bilan bog'liq birinchi bosqichidan matnlar, tasvirlar va boshqa kontent shakllarini mustaqil ravishda yaratishga qodir bo'lgan generativ sun'iy intellektning ikkinchi bosqichiga o'tish jarayoni ko'rib chiqiladi. D. Pritchardning ijro

etuvchi kognitiv qobiliyatlar konsepsiyasiga asoslanib, zamonaviy SI tizimlari nafaqat asosiy kognitiv funksiyalarga, balki intellektual fazilatlariga, avvalo kreativlik va tanqidiy fikrlashga ham ta'sir qilishi ko'rsatiladi. Generativ modellarni ommaviy qo'llash sharoitida kognitiv degradatsiya va mualliflikning yo'qolishi xavflari tahlil qilinadi. Ushbu muammoga mumkin bo'lgan javob sifatida T. Rodriguesning "ongli kuratorlik" konsepsiyasi ko'rib chiqiladi, unga ko'ra insonning roli kontentning bevosita yaratuvchisidan uning me'mori, kuratori va verifikatoriga aylanishi kerak. Xulosa sifatida generativ SI davrida asosiy intellektual fazilat sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan natijalarni tanqidiy tekshirish, talqin qilish va integratsiya qilish qobiliyati ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, generativ SI, epistemologiya, tanqidiy fikrlash, kreativlik, verifikatsiya, kognitiv kengayish, ongli kuratorlik.

Введение

Сегодня мы сталкиваемся с новой волной развития ИИ, которую исследователи называют «генеративной эпохой» или «второй волной» генеративного ИИ [1]. На первом этапе ИИ просто улучшал нашу деятельность. Примером первой волны является функция «Т9». Эта функция работала еще на старых кнопочных телефонах и предлагала исправить правописание слова, которое вы набирали в сообщении. Примером такого ИИ также является автоматическое исправление орфографии в редакторе Microsoft Word. В мобильной фотографии – это функция умного улучшения снимков, например, размывание фона в портретном режиме.

Особенностью первого этапа было то, что контент в любом случае создает сам пользователь, тогда как ИИ просто редактирует или улучшает его. Т. е. пользователь сначала вводит текст или делает фото, а потом ИИ редактирует его. Вторая волна ИИ связана с появлением больших языковых моделей и возникла относительно недавно. Рубежом здесь стал выход ChatGPT (ноябрь 2022 г.), а затем нейросетей Midjourney, DALL-E 3 и других ИИ-агентов. Именно с этого момента ИИ перестал быть «сервисным редактором» первой волны и превратился в генератора контента. Особенность взаимодействия с ИИ на этом этапе изменилась кардинально. Теперь пользователю не нужно вводить собственный контент (текст или фотографию), а достаточно ввести «промт», т.е. инструкцию. Если раньше создатель текстов, например, журналист, часами писал текст статьи, собирал материалы, формулировал абзацы, а ИИ лишь подсвечивал опечатки, то теперь все поменялось. Вам достаточно ввести текстовый запрос: «Напиши мне статью о топливном кризисе в связи с конфликтом на Ближнем Востоке в стиле журнала The Economist», и нажатием одной кнопки вы получаете готовый, стилистически выверенный текст. То же самое с фотографиями, а сейчас все больше и с видео. Ввод промта вроде: «Маслом, нео-экспрессионизм, девушка на лесной поляне, кинематографичный свет» в Midjourney или DALL-E 3 мгновенно генерирует законченный рисунок высокого художественного качества, а технология цифровой печати на холсте делает его практически неотличимым от созданного человеком.

Профессор Оксфордского университета Л. Флориди назвал феномен создания текстов посредством ИИ «дистантным письмом» (distant writing) [2]. ИИ выступает как «генеративный партнер», тогда как человек каузально и когнитивно «дистанцирован» от текста. Несмотря на то, что ИИ выступает в данном случае как подчиненный, как инструмент (пока мы еще не добрались до стадии самостоятельно мыслящего ИИ), в данном случае все же нельзя назвать человека автором, потому что понятия автора подразумевает непосредственное умственное усилие, творческий акт, например, написание научного или литературного текста или создание картины.

Эта ситуация создает массу этических проблем, в частности проблему плагиата, а также массу социальных проблем, например, проблему замещения рабочих мест ИИ и

т.д. В данной статье мы хотели бы сконцентрироваться именно на эпистемологических (теоретико-познавательных) аспектах этого процесса. Ключевой вопрос данной статьи состоит в том, каковы последствия этой ситуации для нас как познавательных агентов, как меняется наша познавательная ситуация в связи с развитием генеративного ИИ. Это вопрос факта, он не зависит от авторской точки зрения. А второй вопрос, вытекающий из первого, состоит в том, что нам следует с этим делать. Ответ на второй вопрос будет более дискуссионный и зависит от авторской точки зрения. Разные авторы будут предлагать разные решения. В данной статье мы предлагаем решение, основанное на концепции осознанного кураторства Родригеса. Предлагается, что в связи с появлением генеративного ИИ наше понятие об интеллектуальных добродетелях меняется, и на первый план выступают интеллектуальные добродетели связанные с процессом верификации тестов, сгенерированных ИИ.

Инфляция созидания: как ИИ заменяет человеческую креативность

Переход к упомянутой второй волне ИИ стал объектом рефлексии философов и специалистов в области теории познания, так как здесь принципиально меняется наша познавательная ситуация. Как отмечает Д. Притчард [3], произошел переход от замены когнитивных навыков к замене «исполнительных когнитивных способностей» (executive cognitive abilities). В чем принципиальная разница? У нас есть набор когнитивных способностей и навыков. Примером могут быть, хранение в памяти определенной информации или навык складывать или перемножать в уме числа. Раньше технология просто расширяла эти способности и навыки, и даже частично заменяла их. Примером является использование телефонной книги в сотовом телефоне для хранения записанных телефонных номеров, или перемножение чисел с помощью калькулятора.

Что происходит, когда мы вместо собственной биологической памяти используем память сотового телефона для хранения номеров? Мы делегируем телефону часть нашей способности к запоминанию. При этом происходит когнитивное «расширение», что означает, что технологии расширяют наши когнитивные способности. Так же как телескоп или аппарат рентгена расширяет наше биологическое зрение, так и сотовый телефон расширяет нашу биологическую память. Сейчас у каждого человека в памяти телефона сотни десятизначных номеров, которые он не смог бы запомнить самостоятельно, опираясь только на биологическую память.

При этом, поскольку память не нуждается в том, чтобы хранить такое количество информации, она, как и любой другой биологический орган, когда ее не используют, ухудшается. Происходит определенная дегенерация и деградация памяти. В литературе этот процесс называется «цифровой амнезией», или «эффектом Гугла»: зачем тратить энергию на запоминание какой-то информации, например, какой город является столицей Исландии, если эту информацию можно мгновенно извлечь из цифрового носителя. Классический эксперимент, опубликованный в журнале science в 2011 г. показал, что мозг не запоминал информацию, если испытуемому во время эксперимента говорили что эта информация будет сохранена на компьютере. В аналогичном случае, если человеку говорили, что информация будет стерта, он ее запоминал гораздо лучше [4]. То же самое можно сказать о способности считать в уме, и т. д.

Приведенные примеры касались именно замены базовых когнитивных способностей и навыков. Помимо последних, у нас есть такие способности, которые Притчард называет «исполнительными когнитивными способностями», или интеллектуальными добродетелями. Разница между обычными когнитивными способностями и исполнительными когнитивными способностями такая же, как между, например зрением и наблюдательностью, слухом и умением прислушиваться к чужой точке зрения. У человека может быть физически отличное зрение, но при этом он может

не замечать какие-то важные детали. То же самое касается умения слышать чужую точку зрения. Это свойство никак не зависит от остроты слуха. Примером таких исполнительных способностей, или интеллектуальных добродетелей, являются прежде всего креативность и критическое мышление. Что такое креативность? Это способность придумывать, создавать какой-то контент, например, для маркетолога креативность – это придумать рекламные слоган или дизайн продукта. Критическое мышление – это способность мыслить самостоятельно, не копируя чужую точку зрения.

В чем ключевая разница между обычными когнитивными способностями и исполнительными когнитивными способностями, такими как креативность и критическое мышление? Главная особенность в том, что последние составляют то, что делает познание личностным, индивидуальным, то что отличает нас как познавательных агентов от других. Способность самостоятельно мыслить, самостоятельно генерировать смыслы, тексты, изображения – это то, что составляет интеллектуальное Я, неповторимую интеллектуальную личность данного человека. Любой продукт, созданный самим человеком, это прежде всего продукт его интеллектуальной личности, т.е. суммы его знаний, его опыта, его талантов и способностей. Что происходит если мы заменяем эти главные исполнительные способности человека, делегируем их ИИ, точно так же как мы делегировали нашу способность запоминания или счета в уме машине? Происходит не просто деградация и дегенерация исполнительных когнитивных навыков, а по сути, происходит потеря автора.

Когда мы делегируем калькулятору умножение, мы теряем технический навык, но не теряем себя как мыслящего субъекта. Калькулятор не решает, что нам считать, как и для чего нам считать. Исполнительные когнитивные навыки – это «мышцы разума». Если мы привыкаем делегировать ИИ то, что мы должны создать сами с помощью критического мышления и креативности, то эти мышцы атрофируются. Когда нейросеть выдает за несколько секунд готовый текст или готовую картинку, наш мозг при этом не произвел никакой работы. Он просто нажал на кнопку и выбрал «третий вариант сверху». Заголовок статьи Притчарда «Почему технологии обычно не делают нас глупее, но агентный ИИ сделает» в этом смысле говорит сам за себя.

Чтобы подкрепить эти умозрительные выводы, приведем эмпирические доказательства [5]. Ученые с помощью ЭЭГ измеряли активность мозга студентов во время написания эссе в трех условиях: самостоятельно, с помощью поисковика (например, Google) и с помощью ChatGPT. У группы, использовавшей ИИ, нейронная связанность мозга упала почти в два раза, а когнитивная вовлеченность критически снизилась. Мозг перешел в «пассивный режим». Когда в финальном тесте ИИ у них забрали, эти студенты показали худшие результаты из трех групп. Также в обзорной статье Герлих зафиксирована прямая негативная корреляция между частотой использования ИИ и баллами за тесты на критическое мышление [6, с. 24]. В последней статье проанализированы не только количественные, но и качественные исследования (глубинные интервью), что повышает доверие к ее результатам. При этом необходимо отметить, что одним из результатов исследования было также, что доверие к результатам ИИ напрямую зависит от уровня образования опрашиваемого. Чем выше уровень образования, тем более критично они оценивали результаты, выданные ИИ, соответственно, чем уровень образования ниже, тем чаще респонденты некритично полагались на результаты ИИ.

Верификация как новый творческий акт

В настоящем разделе статьи попробуем выдвинуть гипотезу о том, каковы практически выводы из приведенных выше исследований, хотя уже сама по себе констатация проблемы является важной в контексте философских исследований

искусственного интеллекта. Если первая часть статьи отвечала на кантовский вопрос «Что я могу знать?», то вторая часть статьи призвана ответить на второй кантовский вопрос «Что я должен делать?».

Начнем с того, что в современных условиях запретить ИИ или полностью изолировать себя от него было бы неразумно и непрактично, да и невозможно. Так же как нельзя отказаться от автомобиля в пользу лошадей и цифровой фотографии в пользу пленочной. Подобное можно было бы назвать цифровым «луддизмом». Поэтому правильный вопрос можно сформулировать таким образом: как построить свою работу с ИИ, чтобы сохранить свою интеллектуальную личность, свои критические и креативные способности. Вопрос не в том, как избежать ИИ, а в том, как перестроить свое взаимодействие с ним.

Первое, что необходимо констатировать, это факт, что необходимо смириться с тем, что генерация контента частично переходит к ИИ. Наш тезис заключается в следующем. Мы больше не авторы-производители. Нужно смириться с тем, что ИИ производит тексты очень хорошего качества по любой теме (а также изображения и видео) и часто делает это лучше и быстрее, чем квалифицированный эксперт среднего уровня. В чем же тогда заключается наш новый творческий акт?

Для ответа на этот вопрос хотелось бы опереться на концепцию «осознанного кураторства» (apt curation) опубликованной в статье Тиега Родригеса [7] в журнале *Philosophy and Technology* в 2026 г. Кратко, суть этой концепции в следующем. Мы должны отказаться от идеи творчества как «творения из ничего», присущей предыдущей эпохе. Автор в эпоху генеративного ИИ – это не тот, кто создает какой-то оригинальный контент. Эта функция делегирована языковым моделям. Новая модель отношения между человеческим субъектом и ИИ должна строиться по аналогии с отношением дирижера и оркестра. Дирижер сам не создает музыку, но он тот, кто контролирует, что должно играть, как это должно играть, в каком темпе и т. д. Дирижер корректирует музыканта, если тот играет что-то неправильно или неважно. В этой аналогии оркестр – это ИИ, который выполняет указания человеческого агента (дирижера) и производит контент. Позиция дирижера принципиально отличается от позиции слушателя в зале еще и в том, что дирижер контролирует процесс генерации музыки оркестром, а не пассивно воспринимает ее.

Переходя на язык эпистемологии, скажем, что модель осознанного кураторства опирается на концепцию интеллектуальных достоинств Э. Сосы. Эта концепция также близка теории Притчарда, так как упомянутые выше в статье исполнительные интеллектуальные способности можно также назвать интеллектуальными добродетелями. Как раз традиционными интеллектуальными добродетелями считались критическое мышление и креативность. Модель осознанного кураторства Родригеса выделяет новые интеллектуальные добродетели, или желаемые интеллектуальные качества.

Во-первых, это то, что Родригес называет «архитектурная добродетель». Человек выступает как архитектор, который заранее формулирует вопрос, тезис и сам выстраивает логику аргументов. ИИ – здесь строительная бригада, которая кладет кирпичи (пишет абзацы текста). Например, если это маркетолог, то он не просто пишет ИИ «Создай мне стратегию продвижения продукта X», он дает ИИ скелет этой стратегии, а далее ИИ уже работает с этим. ИИ не знает какие бизнес цели компании, какая ситуация конкретно на данном на рынке и т. д. Таким образом, маркетолог выполняет по отношению к ИИ эту функцию.

Вторая добродетель – диалогическая. Отказ от принципа: один промпт – один готовый ответ. Человек оценивает сырой результат ИИ, видит его слабые места, просит

уточнить, углубить. Примером подобного диалога будет «Это слишком банально. Добавь здесь деталь. Здесь необходимо углубить, дать ссылки» и т. п.

Третья добродетель, согласно концепции Родригеса, верификационная. Главная проблема ИИ – это, как известно, «галлюцинации», т. е. генерация ложной, абсурдной, выдуманной информации. Поэтому сгенерированный ИИ материал нуждается в верификации. Например, если юрист попросил ИИ подобрать ему 5 прецедентов в судебной практике, то он идет и проверяет каждое дело вручную. Если ИИ какие дела «сгаллюцинировал», то он удаляет их.

Четвертая добродетель – интеграционная, объединение разрозненного в целое. Человек перерабатывает, перефразирует все, накладывает свой уникальный стиль.

В заключение хотелось бы отметить, что развитие ИИ последние годы поставило человека перед кризисом. Необходимо признать, что существует реальная инфляция креативности. Благодаря развитию генеративного ИИ человек сегодня не может конкурировать с ИИ в генерации оригинального контента. Тем не менее, отвечая на кантовский вопрос «что делать?», мы должны признать, что выход не лежит в плоскости «запретить» и «ограничить». Модель осознанного кураторства, предложенная Родригесом, утверждает, что сегодня авторство – это не ручной труд, это прежде всего со-авторство, деятельность, которая направлена на верификацию сгенерированного ИИ контента и диалог с ИИ. При этом важно помнить, что конечную ответственность за итоговый продукт, созданный в соавторстве с ИИ, несет все-таки человек.

Список использованной литературы:

- 1) Bruno C., Canina M., Biskjaer M.M. The Three Waves Paradigm: Tracing the Evolution of Artificial Intelligence in Design. In: Corazza, G.E. (eds) The Cyber-Creativity Process. The Seven C's of Creativity. Palgrave Macmillan, Cham. 2025
https://doi.org/10.5281/zenodo.2042945310.1007/978-3-031-84535-2_5
- 2) Floridi L. Distant writing: Literary production in the age of artificial intelligence. *Philosophy & Technology*, 38, Article 25.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2042945310.1007/s13347-025-00800-4>
- 3) Pritchard D. 'Why Technology Doesn't Normally Make You Dumber, But Agentic AI Will', *International Journal of Human-Computer Interaction* (2026). [DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2042945310.1080/10447318.2026.2631678>]
- 4) Sparrow B., Liu J. J., & Wegner D. M. Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. *Science*, 333(6043), 776-778. 2011. DOI: 10.1126/science.1207745.
- 5) Kosmyna N., Hauptmann E., Yuan Y. T., Situ J., Liao X. H., Beresnitzky A. V., Braunstein, I., & Maes, P. Your brain on chatgpt: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task. 2025. arXiv preprint arXiv:2506.08872. doi.org
- 6) Gerlich M. AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking. *Societies*, 15(1), 6. 2025.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2042945310.3390/soc15010006>
- 7) Rodrigues T. V. The Apt Curation Model: An Epistemic Virtue Theory of AI-Assisted Authorship. *Philosophy & Technology*, 39(1), 39. 2026.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2042945310.1007/s13347-026-01038-z>